

AJUSTES MORFOLÓGICOS E PLASTICIDADE FENOTÍPICA DE *HANDROANTHUS ALBUS* (CHAM.) MATTOS À VARIAÇÃO NA DISPONIBILIDADE LUMINOSA.

Daniela dos Santos Saraiva¹; Thauana Cavalcante de Sousa², Cristina Lima de Melo³,
Marcelo Alves Muniz⁴, Jorcely Gonçalves Barroso⁵

¹Graduada em Bacharelado em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Acre (UFAC), Campus Floresta, daniela.saraiva279@gmail.com; ²Graduada em Bacharelado em Engenharia Florestal, UFAC, Campus Floresta, thauana230393@gmail.com; ³Graduada do Bacharelado em Engenharia Florestal, UFAC, Campus Floresta, cristina.melo@sou.ufac.br; ⁴Servidor TAE Engenheiro Florestal, UFAC, Campus Floresta, marcelo.muniz@ufac.br; ⁵Servidora Professora do Magistério Superior, UFAC, Campus Floresta, jorcely.barroso@ufac.br

Resumo

Este estudo avaliou a plasticidade fenotípica das características morfofisiológicas de mudas da espécie *Handroanthus albus* (Cham.) Mattos em resposta ao sombreamento parcial (50% de luz) e sol pleno (100% de luz). O delineamento experimental, inteiramente casualizado, seguiu um esquema fatorial de 2 x 2 (sombreamento x tempo) com 15 plantas distribuídas em 3 blocos. Após 30 (T1) e 60 dias (T2), uma análise destrutiva foi realizada em cinco plantas sorteadas aleatoriamente. As folhas foram escaneadas para determinar a área foliar, as raízes e o caule foram separados, todo material foi seco para avaliação da biomassa. Os resultados mostraram que a plasticidade fenotípica foi superior em ambiente sombreado (50%), com maior plasticidade foliar aos 60 dias, evidenciando a capacidade da espécie de explorar diferentes disponibilidades de luz. O desenvolvimento foi mais rápido em baixa luminosidade, recomendando a inclusão da espécie em projetos de recuperação de áreas degradadas com sombreamento parcial.

Palavras-chave — área foliar, morfologia, biomassa, adaptação, ipê amarelo.

Abstract

This study evaluated the phenotypic plasticity of the morphophysiological characteristics of seedlings of the species Handroanthus albus (Cham.) Mattos in response to partial shading (50% light) and full sun (100% light). The modern randomized experimental design features a 2 x 2 factorial scheme (shading x time) with 15 plants

distributed in 3 blocks. After 30 (T1) and 60 days (T2), a destructive analysis was carried out on five randomly selected plants. The leaves were scanned to determine the leaf area, the roots and stem were separated, and all material was dried to evaluate the biomass. The results demonstrated that phenotypic plasticity was higher in a shady environment (50%), with greater leaf plasticity at 60 days, demonstrating the species' ability to exploit different light availability. Development was faster in low light, recommending the inclusion of the species in recovery projects for degraded areas with partial shade.

Key words — leaf area, morphology, biomass, adaptation, survival.

1. INTRODUÇÃO

A degradação da qualidade ambiental é uma alteração adversa das características do meio ambiente, no qual a produtividade e as funções ecológicas devem ser recuperadas [1]. O processo de recuperação pode ser lento e difícil [2], especialmente em condições de luz extremas, baixa ou alta intensidade luminosa, que pode afetar o desenvolvimento das mudas [3]. Logo, a seleção correta das espécies é fundamental para o sucesso do plantio [4].

Para indicar espécies adequadas a recuperação de uma área, é necessário entender como um dado genótipo – conjunto de genes, se expressa em diferentes condições ambientais, um processo denominado plasticidade fenotípica [5]. A alta ou baixa plasticidade em traços morfológicos, anatômicos e fisiológicos, afetam a

sobrevivência e crescimento em diferentes condições de luminosidade [6], que se alteram à medida que os indivíduos crescem [4]. Esta capacidade de adaptação, pode ser do tipo adaptativa, quando promove o estabelecimento e a persistência da planta em diferentes ambientes, e não adaptativa, quando não ocorre relação entre o fenotípico e o ambiente estressante, com efeito negativo na interação do fenótipo com o ambiente [7]. Logo a plasticidade adaptativa, é de suma importância para sobrevivência, adaptação e perpetuação da espécie [8] e uma importante variável a ser considerada na escolha das espécies a serem utilizadas em projetos que visam a recuperação de áreas degradadas [5].

Desta forma, o presente estudo tem por objetivo determinar a plasticidade fenotípica das características morfofisiológicas de mudas da espécie *Handroanthus albus* (Cham.) Mattos, em resposta a um ambiente sombreando (50 % de radiação solar) e a pleno sol (100% de radiação solar). *Handroanthus albus*, conhecida por ipê amarelo, é comumente utilizada em paisagismo de parques e jardins pela beleza e porte, uma espécie heliófila (adaptada a alta incidência solar) e encontrada frequentemente em beiras de rios [9], o que sugere uma adaptação as diferentes disponibilidade de luz. Dessa forma testou-se a hipótese de que a plasticidade fenotípica das características morfofisiológicas das mudas de *Handroanthus albus*, varia significativamente em resposta a diferentes intensidades de radiação solar (50% e 100%), portanto, recomendada a projetos de recuperação de áreas degradadas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

O experimento foi montado em área de vegetação da Universidade Federal do Acre, Campus floresta, Acre, Brasil (7°33'32,8"S 72°42'59,0"W) no mês de outubro de 2017. O clima da região é caracterizado como tropical, quente, úmido com temperatura média anual de 24 °C [10].

2.2. Desenho experimental

Para realização do experimento foram utilizadas mudas de *Handroanthus albus* (Cham.) Mattos, produzidas a partir de sementes coletadas no Parque Zoobotânico da Universidade Federal do

Acre, Rio Branco, Acre. As sementes foram distribuídas em terra vegetal em bandejas de plástico, colocadas em ambiente sombreado, regas diárias e temperatura ambiente.

Após 30 dias da semeadura, as plântulas foram transplantadas para sacos plásticos de plantio de mudas contendo terra vegetal com uma leve camada de palha de arroz a fim de ajudar a manter a umidade, onde permaneceram por quinze dias para aclimatação a pleno sol, com regas até a capacidade de campo, três vezes por semana. Ao final do período de aclimatação, 35 mudas, com altura e diâmetro semelhantes, foram selecionadas, das quais, cinco mudas foram mensuradas a fim de caracterizar o tempo zero.

O delineamento experimental, inteiramente casualizado, seguiu um esquema fatorial de 2 x 2 (sombreamento x tempo) com 15 plantas distribuídas em 3 blocos. As mudas foram distribuídas aleatoriamente nos tratamentos, pleno sol (100% de luz) e sombra parcial (50% de sombreamento, sombrite® comercial). A cada sete dias, foi realizado rodízio entre elas para que pudessem receber a mesma quantidade de luz solar sem nenhum favorecimento em suas posições. Após 30 (T1) e 60 dias (T2), nos tratamentos, cinco plântulas em cada tratamento foram sorteadas aleatoriamente, foram mensuradas e os dados usados para caracterizar o tempo.

2.3. Traços mensurados

Para determinar o índice de plasticidade os indivíduos foram separados em folhas, caules e raízes, retirando-se o solo excedente com água corrente. As folhas foram escaneadas e a área foliar (cm²) foi calculada por meio do programa Imagem (Nacional Institutos off Health, Maryland, USA). Todo o material foi seco em estufa com ventilação forçada a 65 °C por 72 horas ou até o peso se estabilizar [11] e pesado. Para descrição, abreviaturas, equações e unidades dos traços, ver Tabelas 1 e 2.

Tabelas 1 e 2. Traços, descrições, equações e unidades das análises de crescimento, onde AF é a área foliar, LN é o logaritmo natural, M é massa, MF é a massa foliar, MR é a massa de raiz, MT é massa total, PC é o peso do caule, PF é o peso da folha, PS é peso seco, PR é o peso das raízes e T é tempo.

Traço	Descrição	Unidade
TAL	Taxa de assimilação líquida	g.cm ² .d ⁻¹
MST	Massa seca total	g
TCR	Taxa de crescimento relativo	mg.g ⁻¹ .d ⁻¹
AFE	Aérea foliar específica	cm ² .g ⁻¹
FMF	Fração de massa foliar (MF)	g.g ⁻¹
RAF	Razão da área foliar	cm ² .g ⁻¹
FMR	Fração de massa da raiz	g.g ⁻¹

Traço	Equação
TAL	$(PS1 - PS0) \times (LN(AF1) - LNAF0) / (T2 - T1) \times (AF2 - AF1)$
MST	PR + PF + PC
TCR	$(LNM1 - LNM0) / T2 - T1$
AFE	AF / MF
FMF	MF / MT
RAF	AF / MT
FMR	MR / MT

2.4. Análise dos dados

Todos os valores foram tabulados no Excel. A média e o desvio padrão de cada traço foram calculados por meio do programa PAST (Paleontological Statistics Version 3.20).

O índice de plasticidade fenotípica usado para determinar a plasticidade dos traços morfofisiológicos em respostas a disponibilidade de luz foi o Índice de plasticidade fenotípica distância relativa que permite comparações estatísticas de plasticidade fenotípica entre espécies (ou populações dentro de espécies) [12]. O índice varia de 0 a (nenhuma plasticidade) a 1 (plasticidade máxima).

3. RESULTADOS

Como esperado a área foliar (AF), área foliar específica (AFE), fração da massa foliar (FMF), altura (H), razão da área foliar (RAF), massa seca da folha (MSF), comprimento radicular (CR), massa seca das raízes finas (MSRf), diâmetro a altura do solo (DAS), massa seca total (MST), raiz parte aérea (R/A), obtiveram média superiores no tratamento sombreado (50% de luz). Os traços,

área foliar (AF), área foliar específica (AFE), altura (H), razão da área foliar (RAF), massa seca da folha (MSF), comprimento radicular (CR), comprimento radicular específico (CRE), massa seca das raízes finas (MSRf), diâmetro a altura do solo (DAS), massa seca total (MST), raiz parte aérea (R/A), apresentam valores com diferenças significativas nos diferentes tratamentos em relação aos dois tempos estudados (Tabela 3).

Tabela 3. Média e erro padrão do tempo 1 (30 dias) e tempo 2 (60 dias) dos traços CRE comprimento radicular específico (CRE), comprimento radicular (CR), área foliar (AF), área foliar específica (AFE), massa seca total (MST), razão de área foliar (RAF), fração da massa foliar (FMF), fração da massa da raiz (FMR), relação raiz parte aérea (R/A), (PC), altura (H), diâmetro a altura do solo (DAS), massa seca das folhas (MSF), massa seca das raízes finas (MSRf) da espécie *Handroanthus albus* (Cham.) Mattos. Letras diferentes indicam diferenças significativas ($p < 0,05$) entre as duas médias.

Traços	Tempo (dias)			
	30		60	
	Disponibilidade de luz (%)			
	50	100	50	100
H	7,03 ^a ± 1,98	5,93 ^b ± 0,54	12,30 ^a ± 0,36	8,45 ^b ± 0,49
AF	139 ^a ± 36,34	32 ^b ± 12,75	213 ^a ± 84,91	24 ^b ± 19
AFE	297 ^a ± 30	216 ^b ± 14,96	196 ^a ± 56,87	204 ^b ± 35
RAF	98,8 ^a ± 3,95	84 ^b ± 11,98	54,7 ^a ± 15,60	41 ^b ± 21,30
FMF	0,33 ^a ± 0,03	0,39 ^a ± 0,03	0,28 ^a ± 0,03	0,21 ^b ± 0,11
MSF	0,47 ^a ± 0,21	0,15 ^b ± 0,08	1,10 ^a ± 0,33	0,12 ^b ± 0,09
CR	582 ^a ± 99,73	315 ^b ± 49,34	1020 ^a ± 117	411 ^b ± 73
CRE	1084 ^a ± 257	1946 ^b ± 542	1224,7 ^a ± 614	2480 ^b ± 1693
FMR	0,40 ^a ± 0,06	0,48 ^a ± 0,03	0,24 ^a ± 0,05	0,44 ^b ± 0,24
MSRf	0,57 ^a ± 0,13	0,18 ^b ± 0,06	0,96 ^a ± 0,33	0,27 ^b ± 0,21
DAS	3,18 ^a ± 0,40	2,09 ^b ± 0,40	4,22 ^a ± 0,10	2,26 ^b ± 0,49
PC	0,13 ^a ± 0,05	0,05 ^b ± 0,01	0,38 ^a ± 0,09	0,25 ^b ± 0,32
MST	1,40 ^a ± 0,31	0,37 ^b ± 0,13	3,86 ^a ± 0,78	0,63 ^b ± 0,30
R/A	0,93 ^a ± 0,08	0,18 ^b ± 0,07	1,96 ^a ± 0,20	0,26 ^b ± 0,21

Todos os traços foram influenciados pela disponibilidade de luz, porém os traços fração da massa foliar (FMF) e fração da massa da raiz (FMR) não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos no tempo 1 (T1, 30 dias). No entanto, no tempo 2 (T2, 60 dias), fração da massa foliar (FMF) foi menor no tratamento pleno sol e o contrário foi observado para fração da massa da raiz (FMR).

Todos os traços estudados apresentaram diferentes índices de plasticidade fenotípica (Tabela 4). Os traços relação raiz parte aérea (R/A), massa seca total (MST), área foliar específica (AFE), fração da massa foliar (FMF), fração de massa da raiz (FMR), apresentaram o maior índice de plasticidade no tempo 1 (T1, 30 dias). Enquanto área foliar (AF) apresentou o maior valor no tempo 2 (T2, 60 dias).

Tabela 4. Índice de plasticidade fenotípica distância relativa [11], da razão de área foliar (RAF) da espécie *Handroanthus albus* (Cham.) Mattos no tempo 1 (T1, 30 dias) e tempo 2 (T2, 60 dias) em diferentes condições de luminosidade. Os traços foram razão da área foliar (RAF), área foliar (AF), área foliar específica (AFE), relação raiz parte aérea (R/A), massa seca total (MST), fração da massa foliar (FMF), fração de massa da raiz (FMR).

Índice de plasticidade Fenotípica		
Traços	T1 (30 dias)	T2 (60 dias)
IR/A	0,82	0,78
AF	0,76	0,81
MST	0,72	0,28
AFE	0,27	0,03
FMR	0,17	0,16
FMF	0,15	0,12

A taxa de assimilação líquida (TAL), apresentou o maior índice de plasticidade no tempo 2 (T2, 60 dias) (0,97) e a taxa de crescimento relativo (TCR) apresentou o maior índice no tempo 2 (T2, 60 dias) (0,94).

4. DISCUSSÃO

O sombreamento parcial (50% de radiação luminosa), favoreceu o crescimento *Handroanthus albus*, resultados similares foram observados por Freitas ao estudar *Cybistax antisiphilitica* (Mart.) Mart. [6] em condições de sombra e luz plena. No entanto, os mesmos

autores não observaram diferença significativa na relação raiz/parte aérea (R/A), enquanto nesse estudo observamos alta plasticidade desse traço.

O crescimento e a implantação das raízes são fundamentais para a manutenção das funções morfológicas em diferentes condições ambientais, logo a plasticidade relação raiz/parte aérea (R/A) influencia a tolerância ecológica dos indivíduos e, portanto, a sua distribuição em campo [13]. Assim, nossos resultados sugerem que a espécie se adaptar a diferentes condições de luminosidade, e ainda que a períodos de seca quando a luz não for um fator limitante.

A área foliar específica (AFE) foi maior em ambiente com 50 % de sombreamento, resultados similares ao observada para espécies co-genero, *Handroanthus impetiginosus* [14] e *Handroanthus heptaphyllus* [15]. Esses resultados são contrários aos observados para a espécie *Araucaria angustifolia*, que apresentou maior área foliar específica nas plantas expostas à 100% de luz solar [16]. Reforçando a tolerância a sombra das espécies do gênero *Handroanthus*.

O tempo é um fator importante para determinar o índice de plasticidade fenotípica [17]. É possível observar que os maiores índices de plasticidade fenotípica estão no tempo 1 (T1, 30 dias). Resultados semelhante foram observados em experimento com mudas de *Carpotroche brasiliensis*, submetidas aos tratamentos de 60, 35, 25 e 16% de luz, por 5 meses [18], e para mudas *Bertholletia excelsa*, para traços fotossintéticos aos 90 dias [19].

A baixa plasticidade da área foliar específica (AFE) (traço relacionado à captura de luz), em oposição à alta plasticidade na taxa de assimilação líquida, sugere que a temperatura, como consequência do sombreamento, tenha influenciado as trocas gasosas, resultando na plasticidade observada [ver 17, 19]. Para uma melhor compreensão da capacidade da *Handroanthus albus* de colonizar e crescer em diferentes a disponibilidade luminosa, com foco em restauração florestal, recomendamos o estudo da plasticidade dos traços fotossintéticos cuja a importância já foi observada para as espécies *Bertholletia excelsa* [18] e *Casearia sylvestris* [20].

5. CONCLUSÕES

Handroanthus albus (Cham.) Mattos possui plasticidade adaptativa para os traços

morfofisiológicos analisados. A plasticidade fenotípica distância relativa apresentaram seus maiores valores em ambiente sombreado (50 % de luminosidade). Em conjunto com a maior plasticidade foliar, observada aos 60 dias, refuta a hipótese de que a espécie pode explorar diferentes disponibilidades de luz, como sugere seu hábito ecológico. Entretanto, o desenvolvimento da espécie é mais rápido em ambiente com baixa luminosidade. Portanto recomendamos a inclusão desta espécie em projetos de recuperação de áreas degradadas, especialmente para área em fase de sombreamento parcial.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Brasil. Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, pp. 1, 19 jul. 2000.
- [2] Barbosa, R. S. Técnicas de restauração florestal em áreas mineradas e definição de espécies chaves para a Amazônia Oriental. Tese de Doutorado. UFRA/Campus Belém. 2021.
- [3] Lüttge, U. Physiological ecology of tropical plants. Springer Science & Business Media, 2007.
- [4] Ballestreri, A. A. et al. Morphophysiological responses of forest tree species conducted under different levels of shading in the enrichment of degraded ecosystem. *Forest Ecology and Management*, v. 488, pp. 119032, 2021.
- [5] Strand, J. A.; Weisner, S. E. B. Phenotypic plasticity—contrasting species-specific traits induced by identical environmental constraints. *New Phytologist*, v. 163, n. 3, pp. 449-451, 2004.
- [6] De Freitas, F. M.; Nascimento, A. R. T.; Sanches, M. C.. Can morpho-physiological responses to natural light conditions in *Cyrtosperma antisyphilitica* (Mart.) Mart. explain its widespread occurrence in Brazilian Savannas?. *Flora*, v. 286, pp. 151990, 2022.
- [7] Ghalambor, C. K. et al. Adaptive versus non-adaptive phenotypic plasticity and the potential for contemporary adaptation in new environments. *Functional ecology*, v. 21, n. 3, p. 394-407, 2007.
- [8] Donohue K. Development in the wild: phenotypic plasticity. *Annual Plant Reviews Online*, pp. 321–355, 2018.
- [9] *Handroanthus albus* in Ficha de Espécies do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBR). Disponível em: <https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/especie/handroanthus_albus>. Acesso em 12-06-2024.
- [10] Ribeiro, A.G. O Clima do Estado do Acre. *Bol. Geogr.*, v. 35, pp. 112-141, 1977.
- [11] Cornelissen, J.H.C.; Lavorel, C.S.; Garnier, E.; Diaz, S.; Buchmann, N.; Guvich, D.E.; Reich, P.B.; Ter Steege, H.; Morgan, H.D.; Van Der Heijden, M. G.A.; Pausas, J.G.; Pooter, H. Handbook of protocols for standardised and easy measurement of plant functional traits worldwide. *Australian Journal of Botany*, v.51, pp.335-380, 2003.
- [12] Valladares, F.; Sanchez-Gomez, D.; Zavala, M. A. Quantitative estimation of phenotypic plasticity: bridging the gap between the evolutionary concept and its ecological applications. *Journal of ecology*, v. 94, n. 6, pp. 1103-1116, 2006.
- [13] Bell, D. L.; Sultan, S. E. Dynamic phenotypic plasticity for root growth in *Polygonum*: a comparative study. *Am. J. Bot.*, v. 86, pp. 807–819, 1999.
- [14] Chaves, P. M.; Silva, J. R.; Braga, M. O.; Marques, N. S.; Freitas, A. D. D. Qualidade fisiológica de sementes e crescimento inicial de mudas de *Handroanthus impetiginosus* sob diferentes sombreamentos e substratos. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, v. 13, n. 1, pp. 22-26, 2018.
- [15] Ribeiro, J. E. da Silva et al. Climatic variation on gas exchange and chlorophyll a fluorescence in *Tabebuia roseoalba* and *Handroanthus heptaphyllus* (Bignoniaceae). *Brazilian Archives of Biology and Technology*, v. 65, pp. e22210338, 2022.
- [16] Sasso, S. A. Z. et al. Morpho-physiological adjustments reveal *Araucaria angustifolia* [(Bert.) O. Kuntze] plasticity of saplings under shade regimes. *Brazilian Journal of Biology*, v. 84, pp. e279765, 2024.
- [17] Münzbergová, Z., Hadincová, V., Skálová, H., & Vandvik, V. Genetic differentiation and plasticity interact along temperature and precipitation gradients

to determine plant performance under climate change. *Journal of Ecology*, v. 105, n. 5, pp. 1358-1373, 2017. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.12762>

[18] Cerqueira, A. et al. Photosynthetic plasticity of young plants of *Carpotroche brasiliensis* (Raddi) A. Gray, Achariaceae. *Trees*, v. 32, 2018. 32. <https://doi.org/10.1007/s00468-017-1623-6>.

[11] De Souza Lopes, J. et al. Functional traits associated to photosynthetic plasticity of young Brazil nut (*Bertholletia excelsa*) plants. *Flora*, v. 258, p. 151446, 2019.

[20] Tabaldi, L. A. Morphophysiological dynamics of 'Casearia sylvestris' seedlings under different natural irradiation conditions. *Australian Journal of Crop Science*, v. 17, n. 3, pp. 308-318, 2023.